

Bilag til Rygestopbasens årsrapport

**Aktiviteter afholdt i 2018
med opfølgning i 2019**

Bilag til Rygestopbasens årsrapport. Aktiviteter afholdt i 2018 med opfølgning i 2019

Copyright © Clinical Health Promotion Centre, WHO-CC, Parker Institutttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 2019

Udgivet 27.11.2019

Forfattere: Anne Sode Grønbæk, Mette Rasmussen og Hanne Tønnesen.

Danmarkskortet på forsiden viser de geografiske kommuner, der via offentlige eller private rygestopudbydere har en aftale med Rygestopbasen om registrering af rygestopinterventionerne pt. De røde felter viser kommuner, der ikke registrerer deres rygestopindsats i Rygestopbasen.

Uddrag af årsrapporten, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Årsrapporten citeres som: Grønbæk AS, Rasmussen M, Tønnesen H. Rygestopbasens årsrapport. Aktiviteter afholdt i 2018 med opfølgning i 2019. Clinical Health Promotion Centre, WHO-CC, Parker Institutttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 2019. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til denne publikation, bedes tilsendt:

Rygestopbasen
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57
Hovedvejen, Byg. 14, Indgang 5, 2. sal
2000 Frederiksberg

E-mail: rygestopbasen.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk
Tlf.: +45 3816 3853

Hjemmeside: www.rygestopbasen.dk
ISSN: 1904-7169 (Online version)
DOI: 10.5281/zenodo.7701042

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	53
A - Spørgeskemaer til alle deltagere	54
B - Spørgeskemaer til unge deltagere	60
C - Kommunernes data i kvalitets- og absolutte tal	66
D - Rygestopenhedernes data i kvalitets- og absolutte tal	72

A - Spørgeskemaer til alle deltagere

RYGESTOPBASEN

Opdateret 01.07.2017

Registreringsskema - rygestoptilbud

Dette skema udfyldes af rådgiveren

1. Rygestopenhed: _____ Nr. [][][][]
Underenhed: _____

2. Kursus: _____ Nr. [][][][]

3. Rådgiver(e) (navn): _____

4. Kursusstart (dato): [][] [][] 20 [][]
Dag Md. Ar

5. Kursusafslutning (dato): [][] [][] 20 [][]
Dag Md. Ar

6. Planlagt rygestop (dato): Nej Ja - den [][] [][] 20 [][]
Dag Md. Ar

7. Målgruppe: Kun patienter (+ pårørende)
(Sæt kryds i én af kasserne) Kun ansatte (arbejdspladstilbud)
 "Almindelige borgere"
 Blandet
 Kun gravide (+ partnere)
 Andet (anfør): _____
Fx unge, projektdeltagere

8a. Type af rygestoptilbud: Individuelt forløb
(Sæt kryds i én af kasserne) Gruppeforløb
 Andet (anfør): _____
Fx forebyggelsessamtaler, lynkursus, individuelt telefonisk

b. Metode (sæt kryds i én af kasserne):
 Standardforløb
 Kom & Kvit
 Akupunktur
 Zoneterapi
 Forebyggelsessamtale
 Andet: _____

c. Er der anvendt supplerende former for kontakt? (sæt gerne flere krydser):
 Nej
 Ja - per brev/e-mail
 Ja - SMS
 Ja - personlig telefonisk henvendelse
 Ja - IVR (Interactive Voice Response)
 Ja - digital rådgivning
 Ja - Andet: _____

9. Er der planlagt tilbagefaldsforebyggelse efter kursets afslutning?
 Nej
 Ja - per brev
 Ja - telefonisk
 Ja - møde
 Ja - andet: _____

10. Holdstørrelse: _____
(Skal også udfyldes ved individuelle forløb) Punkt 10 og 11 skal ikke udfyldes, hvis der er tale om et Kom & Kvit forløb
Antal deltagere tilmeldt: [][][][]
Antal deltagere på kurset: [][][][]

11. Antal mødegange: _____
(Uden tilbagefaldsforebyggelse) Planlagt: [][][]
Reelt afholdt: [][][]

12. Kursets varighed per kursusgang i minutter (konfrontationstid): _____
Ikke kursets samlede varighed, men varighed i gennemsnit per mødegang:
Samlet varighed / Antal møder
Planlagt: [][][][][]
Reelt afholdt: [][][][][]

Basisskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Navn: _____

Deltageren har givet informeret samtykke til, at data må registreres i Rygestopbasens database **Nej** **Ja**

Røgfri/dampfri ved kursets afslutning:

Røgfri (tobak)

Dampfri (e-cigaretter)

Antal gange fremmødt:

Nej

Ja

Ved ikke

Nej

Ja

Ved ikke

Udleveres der gratis rygetrangsreducerende medicin? (Direkte/via værdikupon)

Nej, ingen

Ja nikotinsubstitution: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja vareniclin: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja bupropion: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja andet: _____ Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Betaler deltageren selv for kursusdeltagelse?

Nej

Ja, beløb kr.

Har deltageren modtaget tilskud fra et af følgende?

Storrygerpuljen (2014-2017)

Kommunalt tilskud til rygestopmedicin (2017-2019) (direkte/via værdikupon)

Kuponer: Samlet beløb kr.

Medicin: Samlet beløb kr.

Andet: _____

Ingen af ovenstående

Basisskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Brug venligst blokbogstaver:

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.: CPR-nr: -

Fornavn: _____ Mellemlavn: _____ Efternavn: _____

Privatadresse: _____ Postnr.: _____ By: _____

Tlf.: _____ Mobiltf: _____ E-mail: _____

1. Hvor mange år har du røget?

 år

2. Bor du sammen med en ryger?

 Nej Ja

3. Bor du sammen med voksne (over 18 år)?

 Nej Ja

4. Bor du sammen med børn (under 18 år)?

 Nej Ja

5. Nikotinafhængighed (Fagerström score):

Sæt kryds ved én besvarelse for hvert spørgsmål og tæl point sammen nederst!

Point

a. Hvor lang tid går der, fra du vågner, til du ryger dagens første cigaret?

- Under 5 minutter: 3
 6-30 minutter: 2
 31-60 minutter: 1
 Over 60 minutter: 0

b. Har du svært ved at lade være med at ryge, hvor det er forbudt?

- Ja: 1
 Nej: 0

c. Hvilken cigaret er sværest at undvære?

- Den om morgenen: 1
 En anden: 0

d. Hvor meget ryger du i løbet af et døgn?

Angiv antal:

Husk at udfylde disse felter

E-cigaretter

<input type="text"/>	cigaretter
<input type="text"/>	cerutter
<input type="text"/>	cigarer
<input type="text"/>	pibestop
<input type="text"/>	snus/skrå
<input type="text"/>	mg nikotin

1 cigaret	=	1 gram
1 cerut	=	3 gram
1 cigar	=	4 gram
1 pibe	=	3 gram
1 snus*	=	10 gram
1mg nikotin**	=	1 gram

Omregn til gram tobak efter tabellen:

- 0-10 gram: 0
 11-20 gram: 1
 21-30 gram: 2
 Over 30 gram: 3

e. Ryger du mere først på dagen end resten af dagen?

- Ja: 1
 Nej: 0

f. Ryger du, når du er syg eller sengeliggende?

- Ja: 1
 Nej: 0

Læg de markerede tal sammen og skriv summen her:

* Nikotinindhold i 1 gram snus svarer til indholdet i 10 cigaretter.

** Nikotinindhold i 1 mg nikotin svarer til indholdet i 1 cigaret. Det beregnes ud fra antal ml væske x koncentration (eks. 10 ml x 12 mg om ugen = 120 / 7 dage = 17 mg).

Udfyld venligst også næste side!

Basisskema (bagside)

6. Hvor mange gange har du inden for de seneste 10 år været røgfri i mindst 14 dage?

- Ingen
 1-3 gange
 Mere end 3 gange

Hvis du har været røgfri, hvad var da din længste røgfrie periode?

måneder
 og uger

7. Har nogle af følgende personer opfordret dig til rygeophør inden for det seneste år?

Sæt gerne flere krydser!

- Praktiserende læge
 Læge på sygehus
 Plejepersonale på sygehus
 Jordemoder
 Tandlæge
 Andet sundhedspersonale
 Apotekspersonale
 Kommune / Stoplinien
 Ingen af ovenstående

8. Hvad er din erhvervs-mæssige stilling?

Sæt kryds i én af kasserne!

I erhverv:

- Selvstændig erhvervsdrivende (inkl. medhjælpende ægtefælle)
 Funktionær eller tjenestemand
 Faglært arbejder
 Specialarbejder eller ufaglært arbejder
 Lærling/elev
 Anden beskæftigelse

Ikke i erhverv:

- Hjemmegående (husmoder)
 Førtidspensionist
 Pensionist (folkepension mv.)
 På efterløn/overgangsydelse
 Arbejdsløs/i aktivering
 På kontanthjælp
 Studerende, skoleelev
 På orlov (barselsorlov, uddannelsesorlov mv.)
 Andet: _____

9. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?

Sæt kryds i én af kasserne!

- Folkeskole
 Gymnasium, HF (inkl. HH, HTX)
 Et eller flere kortere kurser (specialarbejderkurser, arbejdsmarkedskurser mv.)
 Faglært inden for håndværk, handel, kontor mv. (lærling- eller EFG-uddannelse)
 Anden faglig uddannelse
 Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx laborant, datamatiker, jordbrugsteknolog, tandplejer)
 Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx folkeskolelærer, journalist, socialrådgiver, fysioterapeut)
 Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (fx civilingeniør, cand.mag., læge, psykolog)
 Andet: _____

10. Bor du i:

- Ejerbolig
 Andelsbolig
 Lejebolig
 Andet: _____

11. Må rådgiveren eller en ekstern konsulent kontakte dig senere for at høre, hvordan det går?

Nej Ja

Skemaet afleveres til rådgiveren. Tak for hjælpen!

Opfølgningsskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Det grå felt udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker dit rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20

2. Har du været røgfri/dampfri lige siden ovennævnte tilbud hos os?

Røgfri (tobak) Dampfri (e-cigaretter)

 Nej Nej Ja Ja

3. På en skala fra 1-5 hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

- a. Hvor tilfreds var du med rygestoprådgiverens indsats?
 b. Hvor tilfreds var du med gruppens måde at fungere på?
 c. Hvor tilfreds var du med tidspunktet på dagen, hvor kurset blev holdt?
 d. Hvor tilfreds var du med rygestopkurset som helhed?

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

4. Hvor mange uger har du brugt følgende efter rygestoppet? Og hvad har det kostet dig?

Nikotinerstatning

 uger kr. i alt

Vareniclin

 uger kr. i alt

Bupropion

 uger kr. i alt

Snus eller skrå

 uger kr. i alt

Andet: _____

 uger kr. i alt Ingen af ovenstående

5. Bruger du aktuelt

 Nikotinerstatning Vareniclin Bupropion Snus eller skrå Andet: _____ Ingen af ovenstående**Spørgsmål 6-8 besvares kun, hvis du har røget/dampet efter ovennævnte rygestoptilbud.**

6. Har du været røgfri/dampfri i de seneste 14 dage?

Røgfri (tobak)

Dampfri (e-cigaretter)

 Nej Nej Ja Ja

7. Hvis du ryger nu, hvor meget ryger du i løbet af et døgn?

Angiv antal:

<input type="text"/>	cigaretter
<input type="text"/>	cerutter
<input type="text"/>	cigarer
<input type="text"/>	pibestop
<input type="text"/>	snus/skrå*
<input type="text"/>	e-cigaretter (mg nikotin)**

8. Er du interesseret i et nyt rygestoptilbud?

 Nej Ja

* Nikotindhold i 1 gram snus svarer til indholdet i 10 cigaretter.

** Nikotindhold i 1 mg nikotin svarer til indholdet i 1 cigaret. Det beregnes ud fra antal ml væske x koncentration (eks. 10 ml x 12 mg om ugen = 120 / 7 dage = 17 mg).

Årsag til manglende opfølgning af deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20

2. Det er ikke lykkedes at få udfyldt et opfølgningsskema for denne deltager fordi:

Sæt kun ét kryds!

Deltageren ønsker ikke at besvare spørgsmålene Ja

Deltageren svarer ikke trods mindst 4 telefonopkald Ja

Deltagerens telefonnummer er ukendt Ja

Deltageren er død Ja

Anden årsag Ja

Specificér: _____

B - Spørgeskemaer til unge deltagere

RYGESTOPBASEN

01.07.2017

Registreringskema - rygestoptilbud

Dette skema udfyldes af rådgiveren

1. Rygestopenhed: _____ Nr.

Underenhed: _____

2. Kursus/forløb _____ Nr.

3. Rådgiver(e) (navn): _____

4. Kursusstart (dato): 20
Dag Md. Ar

5. Kursusafslutning (dato): 20
Dag Md. Ar

6. Planlagt rygestop (dato): Nej Ja - den 20
Dag Md. Ar

7. Målgruppe:

Sæt kryds i én af kasserne!

- Kun patienter (+ pårørende)
- Kun ansatte (arbejdspladstilbud)
- "Almindelige borgere"
- Blandet
- Kun gravide (+ partnere)
- Andet (anfør): _____

Fx unge, projektdeltagere

8a. Type af rygestoptilbud:

Sæt kryds i én af kasserne!

- Individuelt forløb
- Grupperforløb
- Andet (anfør): _____

Fx kombination af gruppe og individuelt

b. Metode (sæt kryds i én af kasserne):

- Standardforløb
- Kom & Kvit
- Xhale-rådgivning
- Akupunktur
- Zoneterapi
- Forebyggelsessamtale/motiverende samtale
- Andet: _____

c. Er der anvendt supplerende former for kontakt (sæt gerne flere krydser):

- Nej
- Ja - per brev/email
- Ja - SMS
- Ja - personlig telefonisk henvendelse
- Ja - IVR (Interactive Voice Response)
- Ja - digital rådgivning
- Ja - andet: _____

9. Er der planlagt tilbagefaldsforebyggelse efter kursets afslutning?

- Nej
- Ja - per brev
- Ja - telefonisk
- Ja - møde
- Ja - andet: _____

10. Holdstørrelse:

(Skal også udfyldes ved individuelle forløb)

Punkt 10 og 11 skal ikke udfyldes, hvis der er tale om et **Xhale** eller **Kom & Kvit** forløb

Antal deltagere tilmeldt:

Antal deltagere på kurset:

11. Antal mødegange:

(Uden tilbagefaldsforebyggelse)

Planlagt:

Reelt afholdt:

12. Kursets varighed per kursusgang i minutter (konfrontationstid):

Ikke kursets samlede varighed, men varighed i gennemsnit per mødegang:

Samlet varighed / Antal møder

Planlagt:

Reelt afholdt:

Basisskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Navn: _____

Deltageren har givet informeret samtykke til, at data må registreres i Rygestopbasens database **Nej** **Ja**

Røgfri/dampfri ved kursets afslutning:

Røgfri (tobak)

Nej

Ja

Ved ikke

Dampfri (e-cigaretter)

Nej

Ja

Ved ikke

Antal gange fremmødt:

Udleveres der gratis rygetrangsreducerende medicin? (Direkte/via værdikupon)

Nej, ingen

Ja nikotinerstatning:

Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja vareniclin:

Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja bupropion:

Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja andet: _____ Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Betaler deltageren selv for kursusdeltagelse?

Nej

Ja, beløb kr.

Har deltageren modtaget tilskud fra et af følgende?

Kommunalt tilskud til rygestopmedicin (2017-2019) (direkte/via værdikupon)

Kuponer: Samlet beløb kr.

Medicin: Samlet beløb kr.

Andet: _____

Ingen af ovenstående

Basisskema for unge

Brug venligst blokbogstaver:

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.: CPR-nr: -

Fornavn: _____ Mellemlavn: _____ Efternavn: _____

Privatadresse: _____ Postnr.: _____ By: _____

Tlf.: _____ Mobiltlf: _____ E-mail: _____

1. Hvor længe har du røget? år og måneder2. Bor du sammen med en ryger? Nej Ja3. Bor du sammen med voksne (over 18 år)? Nej Ja Hvis ja: Forældre Kæreste/ægtefælle Bofælle(r)4. Bor du sammen med børn/unge (under 18 år)? Nej Ja Hvis ja: Egne børn Søskende Bofælle(r)

5. Rygevaner

Ryger du cigaretter?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Ryger du vandpipe?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Ryger du e-cigaret?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Bruger du snus?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Udfyldes af dagligrygere

Sæt kryds ved én besvarelse for hvert spørgsmål!

5a. Hvor lang tid går der, fra du vågner, til du ryger dagens første cigaret? Under 5 minutter
 6-30 minutter
 31-60 minutter
 Over 60 minutter

5b. Har du svært ved at lade være med at ryge, hvor det er forbudt? Ja
 Nej

5c. Hvilken cigaret er sværest at undvære? Den om morgenen
 En anden

5d. Hvor meget ryger du i løbet af et døgn?
 (Cigarillos indeholder samme mængde tobak som cigaretter)
 Udfyld gerne flere!

cigaretter
 snus/skrå
 e-cigaretter*

5e. Ryger du mere først på dagen end resten af dagen? Ja
 Nej

5f. Ryger du, når du er syg eller sengeliggende? Ja
 Nej

*Nikotinindholdet i 1 mg nikotin svarer til indholdet i 1 cigaret. Det beregnes ud fra antal ml væske x koncentration (eks. 10 ml x 12 mg om ugen = 120 / 7 dage = 17 mg skrives i skemaet)

Udfyld venligst også næste side!

Basisskema for unge (bagside)

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.:

6. Hvor mange gange har du inden for de seneste 10 år været røgfri i mindst 14 dage?

- Ingen
 1-3 gange
 Mere end 3 gange

Hvis du har været røgfri, hvad var da din længste røgfri periode?

 måneder
 og uger

7. Har nogle af følgende personer opfordret dig til at holde op med at ryge inden for det seneste år?

Sæt gerne flere krydser!

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Familienedlem | <input type="checkbox"/> Læge / andet sundhedspersonale |
| <input type="checkbox"/> Lærer / underviser | <input type="checkbox"/> Tandlæge |
| <input type="checkbox"/> Træner / klubmedarbejder | <input type="checkbox"/> Apotekspersonale |
| <input type="checkbox"/> Venner / kæreste | <input type="checkbox"/> Kommune / Stoplinien |
| <input type="checkbox"/> Ingen af ovenstående | <input type="checkbox"/> Andre: _____ |

8. Hvad laver du?

Sæt kryds i én af kasserne!

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Elev, lærling eller studerende | <input type="checkbox"/> Førtidspensionist |
| <input type="checkbox"/> Lønmodtager | <input type="checkbox"/> Arbejdsløs / i aktivering / på kontanthjælp |
| <input type="checkbox"/> Selvstændig erhvervsdrivende | <input type="checkbox"/> På orlov (barselsorlov, uddannelsesorlov mv.) |
| <input type="checkbox"/> Andet arbejde | <input type="checkbox"/> Andet: _____ |
| <input type="checkbox"/> Hjemmegående (uden indtægt) | |

9. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?

Sæt kryds i én af kasserne!

- Ingen, endnu ikke afsluttet folkeskolen
 Folkeskole

Ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Gymnasial ungdomsuddannelse | (fx Gymnasium, HF, HH, HHX, HTX mv.) |
| <input type="checkbox"/> Et eller flere kortere kurser | (fx specialarbejderkurser, truckfører, portør mv.) |
| <input type="checkbox"/> Erhvervsfaglig uddannelse | (fx Teknisk skole, handel og kontor mv.) |
| <input type="checkbox"/> Anden faglig uddannelse | (fx Social- og sundhedsuddannelsen, lægesekretær mv.) |

Videregående uddannelser

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Kort | (under 3 år; fx laborant, installatør, tandplejer) |
| <input type="checkbox"/> Mellemlang | (3-4 år; fx folkeskolelærer, sygeplejerske, socialrådgiver) |
| <input type="checkbox"/> Lang | (mere end 4 år; fx civilingeniør, gymnasielærer, læge) |

 Andet: _____

10. Bor du i:

Sæt kryds i en af kasserne!

- | | |
|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Ejerbolig | <input type="checkbox"/> Ved ikke |
| <input type="checkbox"/> Andelsbolig | <input type="checkbox"/> Andet: _____ |
| <input type="checkbox"/> Lejebolig | (fx efterskole, kollegium, institution mv.) |

Opfølgningsskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Det grå felt udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker dit rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20 2a. Har du været røgfri lige siden ovennævnte tilbud hos os? Nej Ja

2b. Ryger du vandpibe, e-cigaret eller tager du snus?

Vandpibe

- Nej Ja
- Dagligt
- Ugentligt
- Månedligt / sjældnere

E-cigaret

- Nej Ja
- Dagligt
- Ugentligt
- Månedligt / sjældnere

Snus/skrå

- Nej Ja
- Dagligt
- Ugentligt
- Månedligt / sjældnere

3. På en skala fra 1-5 hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a Hvor tilfreds var du med rygestopinstruktørens indsats? | <input type="checkbox"/> |
| b Hvor tilfreds var du med gruppens måde at fungere på? | <input type="checkbox"/> |
| c Hvor tilfreds var du med tidspunktet på dagen hvor kurset blev holdt? | <input type="checkbox"/> |
| d Hvor tilfreds var du med forløbet som helhed? | <input type="checkbox"/> |

4. Har du brugt nikotinprodukter eller medicin til dit rygestop? Hvis ja: hvor længe?

Nikotinerstatning uger

Vareniclin uger

Bupropion uger

Andet: _____ uger

Ingen af ovenstående

5. Bruger du aktuelt

- Nikotinerstatning Andet: _____
- Vareniclin Ingen af ovenstående
- Bupropion

Spørgsmål 6-8 besvares kun, hvis du har røget efter ovennævnte rygestoptilbud.6. Har du været røgfri i de seneste 14 dage? Nej Ja

Ryger du dagligt

ugentlig

månedligt / sjældnere

7. Hvis du ryger dagligt, hvor meget ryger du så i løbet af et døgn? Angiv antal cigaretter
 snus/skrå
(Cigarillos indeholder samme mængde tobak som cigaretter)8. Er du interesseret i et nyt rygestoptilbud? Nej Ja

Årsag til manglende opfølgning af deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20

2. Det er ikke lykkedes at få udfyldt et opfølgningsskema for denne deltager fordi:

Sæt kun ét kryds

- | | |
|---|-----------------------------|
| Deltageren ønsker ikke at besvare spørgsmålene | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltageren svarer ikke trods mindst 4 telefonopkald | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltagerens telefonnummer er ukendt | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltageren er død | <input type="checkbox"/> Ja |
| Anden årsag | <input type="checkbox"/> Ja |

Specificér: _____

C - Kommunernes data i kvalitets- og absolutte tal

Bilag C indeholder en komplet liste over de aktiviteter, der er afholdt i år 2018 med opfølgning i 2019.

Data i denne liste er opgjort samlet for kommunerne. Den viser, hvilke kommuner, der indgår i beregningerne af de enkelte indikatorer på baggrund af inklusionskriterierne for hver af disse. Inklusionskriterierne er baseret på:

- hvor mange deltagere, der har deltaget i et forløb i de enkelte kommuner.
- hvor mange deltagere, der har gennemført deres rygestopforløb.
- opfølgingsraten i % (indeholder både deltagere, der er opgivet med en grund og deltagere, der har udfyldt opfølgningsspørgeskemaet).
- hvor mange deltagere, der er registreret en valid opfølgning efter 6 måneder. En valid opfølgning er en opfølgning foretaget 6 måneder (± 1 måned) efter deltagerens rygestopdato med besvarelse af opfølgningsspørgeskemaet.

Listerne er opgjort for kommunerne som geografisk område. Tallene for hver kommune skal derfor læses som en samling af alle de aktiviteter, der er indrapporteret for et geografisk afgrænset område og ikke som tal for en kommunal indsats.

Kommuner, der indrapporterer deres resultater sammen, vil blive markeret ud for de pågældende kommuner. Tallene for den fælles indsats vil figurere under den kommune, som indsatsen er registreret under. Hvis kommunerne har haft selvstændige aktiviteter udover deres fælles indsats, vil resultaterne være at finde ud for kommunen. For forklaring på symbolerne se side 31.

INKLUSIONSKRITERIER

Før Rygestopbasens sekretariatet offentliggør kvalitetsresultaterne (grønne tabeller) for en kommune eller en rygestopenhed, skal de nedenstående inklusionskriterier være opfyldt. Inklusionskriterierne er nemmest af opfylde for indikator 1 og sværest for indikator 3-5. Derfor kan en kommune eller en rygestopenhed godt fremstå med resultater for fx indikator 1, men ikke for resten af indikatorerne.

Indikator 1

Der skal være registreret mindst 20 deltagere (basis-skemaer).

Indikator 2

Mindst 20 deltagere skal have gennemført rygestopkurset.

Indikator 3-5

Af de deltagere der har gennemført, skal der være fulgt op på mindst 50 %, og der skal være opfølgingsdata på mindst 20 deltagere.

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
Nordjylland						1	2	3	4	5
Brønderslev	41	22	31%	3	2	x	x			
Frederikshavn	164	111	80%	84	5	x	x	x	x	x
Hjørring	303	284	98%	275	4	x	x	x	x	x
Jammerbugt	80	45	67%	16	13	x	x			
Læsø	-	-	-	-	-					
Mariagerfjord	109	60	80%	25	22	x	x	x	x	x
Morsø	20	11	40%	2	2	x				
Rebild	77	49	100%	31	17	x	x	x	x	x
Thisted	65	53	92%	40	7	x	x	x	x	x
Vesthimmerland	101	69	91%	31	32	x	x	x	x	x
Aalborg	545	391	95%	224	141	x	x	x	x	x

Kommuner i region Midtjylland	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Favrskov	173	122	100%	74	47	x	x	x	x	x
Hedensted	45	17	88%	11	4	x				
Herning	283	203	96%	113	70	x	x	x	x	x
Holstebro	274	193	71%	86	47	x	x	x	x	x
Horsens	84	38	43%	14	2	x	x			
Ikast-Brande	157	88	93%	57	25	x	x	x	x	x
Lemvig	45	30	93%	17	11	x	x			
Norddjurs	102	67	94%	38	11	x	x	x	x	x
Odder	34	8	88%	5	2	x				
Randers	240	139	92%	98	28	x	x	x	x	x
Ringkøbing-Skjern	94	61	93%	42	14	x	x	x	x	x
Samsø	-	-	-	-	-					
Silkeborg	274	170	90%	105	44	x	x	x	x	x
Skanderborg	389	290	100%	270	17	x	x	x	x	x
Skive	86	45	93%	21	20	x	x	x	x	x
Struer	101	54	76%	26	13	x	x	x	x	x
Syddjurs	94	67	69%	44	1	x	x	x	x	x
Viborg	140	99	98%	60	36	x	x	x	x	x
Århus	333	207	88%	128	41	x	x	x	x	x

Kommuner i region Syddanmark	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Assens	61	42	71%	22	8	x	x	x	x	x
Billund	27	16	50%	6	2	x				
Esbjerg	239	132	98%	98	30	x	x	x	x	x
Fanø	3	0	0%	0	0					
Fredericia	82	72	75%	37	16	x	x	x	x	x
Faaborg-Midtfyn	24	17	94%	13	3	x				
Haderslev	225	138	100%	89	49	x	x	x	x	x
Kerteminde	14	6	0%	0	0					
Kolding	447	336	90%	190	112	x	x	x	x	x
Langeland	76	36	100%	30	6	x	x	x	x	x
Middelfart	30	13	100%	11	0	x				
Nordfyn	-	-	-	-	-					
Nyborg	35	23	100%	16	6	x	x			
Odense	325	205	99%	130	68	x	x	x	x	x
Svendborg	66	43	93%	28	12	x	x	x	x	x
Sønderborg	286	169	96%	107	53	x	x	x	x	x
Tønder	150	109	96%	62	41	x	x	x	x	x
Varde	105	89	99%	64	23	x	x	x	x	x
Vejen	-	-	-	-	-					
Vejle	225	125	91%	81	32	x	x	x	x	x
Ærø	25	12	75%	9	0	x				
Aabenraa	231	174	98%	112	53	x	x	x	x	x

Kommuner i region	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
Sjælland	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Faxe	66	50	100%	33	17	x	x	x	x	x
Greve	41	31	100%	28	3	x	x	x	x	x
Guldborgsund	80	42	100%	36	6	x	x	x	x	x
Holbæk	36	35	0%	0	8	x	x			
Kalundborg	129	82	51%	34	0	x	x	x	x	x
Køge	131	94	99%	64	29	x	x	x	x	x
Lejre	20	14	100%	10	4	x				
Lolland	-	-	-	-	-					
Næstved	195	116	100%	78	38	x	x	x	x	x
Odsherred	26	13	8%	0	1	x				
Ringsted	57	41	93%	22	15	x	x	x	x	x
Roskilde	67	32	100%	22	8	x	x	x	x	x
Slagelse	198	114	96%	74	35	x	x	x	x	x
Solrød	29	20	100%	10	9	x	x			
Sorø	17	11	100%	5	4					
Stevns	97	55	93%	40	10	x	x	x	x	x
Vordingborg	74	53	100%	49	2	x	x	x	x	x

Kommuner i region	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
Hovedstaden	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Albertslund*	-	-	-	-	-					
Allerød	-	-	-	-	-					
Ballerup	33	18	100%	6	12	x				
Bornholm	50	30	100%	16	14	x	x			
Brøndby*	-	-	-	-	-					
Dragør*	-	-	-	-	-					
Egedal	81	41	100%	34	7	x	x	x	x	x
Fredensborg**	-	-	-	-	-					
Frederiksberg	173	132	100%	84	47	x	x	x	x	x
Frederikssund	57	33	82%	17	10	x	x			
Furesø	-	-	-	-	-					
Gentofte	5	5	40%	1	1					
Gladsaxe	121	62	98%	37	24	x	x	x	x	x
Glostrup*	-	-	-	-	-					
Gribskov	-	-	-	-	-					
Halsnæs	124	104	100%	102	2	x	x	x	x	x
Helsingør**	92	65	100%	35	29	x	x	x	x	x
Herlev	55	28	100%	20	8	x	x	x	x	x
Hillerød	30	17	24%	3	1	x				
Hvidovre*	-	-	-	-	-					
Høje-Taastrup*	-	-	-	-	-					
Hørsholm	4	2	0%	0	0					
Ishøj*	-	-	-	-	-					
København	498	334	98%	205	115	x	x	x	x	x
Lyngby-Taarbæk	63	49	43%	19	2	x	x			
Rudersdal	28	18	100%	7	7	x				
Rødovre	134	71	91%	42	20	x	x	x	x	x
Tårnby*	-	-	-	-	-					
Vallensbæk*	681	378	98%	240	125	x	x	x	x	x

* og ** Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

INKLUSIONSKRITERIER

Før Rygestopbasens sekretariatet offentliggør de absolutte tal (blå tabeller) for en kommune eller en rygestopenhed, skal de nedenstående inklusionskriterier være opfyldt. Inklusionskriterierne er nemmest af opfyldte for indikator 1 og sværest for indikator 3-5. Derfor kan en kommune eller en rygestopenhed godt fremstå med resultater for fx indikator 1, men ikke for resten af indikatorerne.

Indikator 1-2

Der skal være registreret mindst 20 deltagere (basisskemaer).

Indikator 3-5

Der skal være fulgt op på mindst 50 % af deltagerne, og der skal være opfølgingsdata på mindst 20 deltagere.

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
Nordjylland						1	2	3	4	5
Brønderslev	41	22	41%	5	8	x	x			
Frederikshavn	164	111	83%	119	14	x	x	x	x	x
Hjørring	303	284	98%	292	6	x	x	x	x	x
Jammerbugt	80	45	68%	18	35	x	x			
Læsø	-	-	-	-	-					
Mariagerfjord	109	60	87%	37	56	x	x	x	x	x
Morsø	20	11	29%	3	2	x	x			
Rebild	77	49	100%	46	30	x	x	x	x	x
Thisted	65	53	89%	47	9	x	x	x	x	x
Vesthimmerland	101	69	93%	44	49	x	x	x	x	x
Aalborg	545	391	95%	295	204	x	x	x	x	x

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
Midtjylland						1	2	3	4	5
Favrskov	173	122	100%	96	71	x	x	x	x	x
Hedensted	45	17	95%	20	22	x	x	x	x	x
Herning	283	203	96%	138	119	x	x	x	x	x
Holstebro	274	193	76%	108	92	x	x	x	x	x
Horsens	84	38	27%	19	3	x	x			
Ikast-Brande	157	88	95%	93	56	x	x	x	x	x
Lemvig	45	30	96%	20	23	x	x	x	x	x
Norddjurs	102	67	92%	48	23	x	x	x	x	x
Odder	34	8	79%	23	4	x	x	x	x	x
Randers	240	139	95%	165	59	x	x	x	x	x
Ringkøbing-Skjern	94	61	91%	55	26	x	x	x	x	x
Samsø	-	-	-	-	-					
Silkeborg	274	170	88%	163	74	x	x	x	x	x
Skanderborg	389	290	100%	355	31	x	x	x	x	x
Skive	86	45	95%	42	37	x	x	x	x	x
Struer	101	54	84%	43	35	x	x	x	x	x
Syddjurs	94	67	72%	64	2	x	x	x	x	x
Viborg	140	99	97%	81	53	x	x	x	x	x
Århus	333	207	89%	194	78	x	x	x	x	x

Kommuner i region Syddanmark	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Assens	61	42	79%	32	16	x	x	x	x	x
Billund	27	16	59%	10	6	x	x			
Esbjerg	239	132	98%	159	72	x	x	x	x	x
Fanø	3	0	100%	0	3					
Fredericia	82	72	75%	40	21	x	x	x	x	x
Faaborg-Midtfyn	24	17	96%	15	8	x	x			
Haderslev	225	138	100%	125	100	x	x	x	x	x
Kerteminde	14	6	0%	0	0					
Kolding	447	336	91%	244	165	x	x	x	x	x
Langeland	76	36	100%	49	26	x	x	x	x	x
Middelfart	30	13	89%	23	1	x	x	x	x	x
Nordfyn	-	-	-	-	-					
Nyborg	35	23	100%	20	14	x	x	x	x	x
Odense	325	205	99%	200	115	x	x	x	x	x
Svendborg	66	43	92%	42	19	x	x	x	x	x
Sønderborg	286	169	98%	163	112	x	x	x	x	x
Tønder	150	109	97%	85	58	x	x	x	x	x
Varde	105	89	99%	71	32	x	x	x	x	x
Vejen	-	-	-	-	-					
Vejle	225	125	94%	133	77	x	x	x	x	x
Ærø	25	12	64%	15	1	x	x			
Aabenraa	231	174	98%	130	84	x	x	x	x	x

Kommuner i region Sjælland	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Faxe	66	50	100%	41	25	x	x	x	x	x
Greve	41	31	100%	34	6	x	x	x	x	x
Guldborgsund	80	42	100%	62	18	x	x	x	x	x
Holbæk	36	35	0%	0	0	x	x			
Kalundborg	129	82	48%	49	13	x	x	x	x	x
Køge	131	94	99%	82	48	x	x	x	x	x
Lejre	20	14	100%	11	9	x	x			
Lolland	-	-	-	-	-					
Næstved	195	116	100%	116	79	x	x	x	x	x
Odsherred	26	13	4%	0	1	x	x			
Ringsted	57	41	95%	31	22	x	x	x	x	x
Roskilde	67	32	100%	41	24	x	x	x	x	x
Slagelse	198	114	95%	109	75	x	x	x	x	x
Solrød	29	20	100%	15	13	x	x			
Sorø	17	11	100%	9	6					
Stevns	97	55	93%	63	24	x	x	x	x	x
Vordingborg	74	53	100%	69	3	x	x	x	x	x

Kommuner i region Hovedstaden	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Albertslund*	-	-	-	-	-					
Allerød	-	-	-	-	-					
Ballerup	33	18	100%	15	17	x	x			
Bornholm	50	30	100%	23	27	x	x	x	x	x
Brøndby*	-	-	-	-	-					
Dragør*	-	-	-	-	-					
Egedal	81	41	100%	56	25	x	x	x	x	x
Fredensborg**	-	-	-	-	-					
Frederiksberg	173	132	100%	102	69	x	x	x	x	x
Frederikssund	57	33	84%	25	22	x	x	x	x	x
Furesø	-	-	-	-	-					
Gentofte	5	5	40%	1	1					
Gladsaxe	121	62	97%	64	52	x	x	x	x	x
Glostrup*	-	-	-	-	-					
Gribskov	-	-	-	-	-					
Halsnæs	124	104	100%	122	2	x	x	x	x	x
Helsingør**	92	65	100%	45	45	x	x	x	x	x
Herlev	55	28	98%	31	22	x	x	x	x	x
Hillerød	30	17	28%	4	4	x	x			
Hvidovre*	-	-	-	-	-					
Høje-Taastrup*	-	-	-	-	-					
Hørsholm	4	2	0%	0	0					
Ishøj*	-	-	-	-	-					
København	498	334	98%	280	193	x	x	x	x	x
Lyngby-Taarbæk	63	49	41%	23	3	x	x			
Rudersdal	28	18	100%	9	13	x	x			
Rødovre	134	71	90%	58	55	x	x	x	x	x
Tårnby*	-	-	-	-	-					
Vallensbæk*	681	378	98%	397	258	x	x	x	x	x

* og ** Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

D - Rygestopenhedernes data i kvalitets- og absolutte tal

Bilag D indeholder en komplet liste over de rygestopenheder, der har indrapporteret data i 2018 med opfølgning i 2019.

Inklusionskriterierne for kvalitetstal og absolutte tal er de samme for rygestopenhederne som i bilag C for kommunerne. Se derfor forklaringerne i Bilag C. Se yderligere forklaring på de rygestopenheder, der er markeret med stjerner på side 31.

Enheder i region Nordjylland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Aalborg Kommune	531	388	96%	223	140	x	x	x	x	x
Aalborg Universitets Hospital	14	3	67%	1	1					
Brønderslev Kommune	41	22	31%	3	2	x	x			
Frederikshavn Kommune	164	111	80%	84	5	x	x	x	x	x
Hjørring Kommune	303	284	98%	275	4	x	x	x	x	x
Jammerbugt Kommune	80	45	67%	16	13	x	x			
Mariagerfjord Kommune	109	60	80%	25	22	x	x	x	x	x
Morsø Kommune	20	11	40%	2	2	x				
Rebild Kommune	77	49	100%	31	17	x	x	x	x	x
Thisted Kommune	65	53	92%	40	7	x	x	x	x	x
Vesthimmerland Kommune	101	69	91%	31	32	x	x	x	x	x

Enheder i region Midtjylland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Aarhus Kommune	333	207	88%	128	41	x	x	x	x	x
Favrskov Kommune	173	122	100%	74	47	x	x	x	x	x
Grenå Apotek	6	3	0%	0	0					
Hedensted Kommune	45	17	88%	11	4	x				
Herning Kommune	283	203	96%	113	70	x	x	x	x	x
Holstebro Kommune	274	193	71%	86	47	x	x	x	x	x
Horsens Kommune	84	38	43%	14	2	x	x			
Ikast-Brande Kommune	157	88	93%	57	25	x	x	x	x	x
Lemvig Kommune	45	30	93%	17	11	x	x			
Norddjurs Kommune	96	64	100%	38	11	x	x	x	x	x
Odder Kommune	34	8	88%	5	2	x				
Randers Kommune	240	139	92%	98	28	x	x	x	x	x
Ringkøbing-Skjern Kommune	94	61	93%	42	14	x	x	x	x	x
Silkeborg kommune	274	170	90%	105	44	x	x	x	x	x
Skanderborg Kommune	389	290	100%	270	17	x	x	x	x	x
Skive Kommune	86	45	93%	21	20	x	x	x	x	x
Struer Kommune	101	54	76%	26	13	x	x	x	x	x
Syddjurs Kommune	94	67	69%	44	1	x	x	x	x	x
Viborg Kommune	140	99	98%	60	36	x	x	x	x	x

Enheder i region Syddanmark Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Aabenraa Kommune	231	174	98%	112	53	x	x	x	x	x
Assens Kommune	61	42	71%	22	8	x	x	x	x	x
Billund Kommune	15	11	27%	2	1					
Esbjerg Kommune	239	132	98%	98	30	x	x	x	x	x
Faaborg-Midtfyn Kommune	24	17	94%	13	3	x				
Fanø Kommune	3	0	0%	0	0					
Fredericia Kommune	66	62	70%	28	15	x	x	x	x	x
Fredericia Krone Apotek	8	6	100%	6	0					
Fredericia Løve Apotek	8	4	100%	3	1					
Grindsted Apotek	12	5	100%	4	1					
Haderslev Kommune	225	138	100%	89	49	x	x	x	x	x
Kerteminde Kommune	14	6	0%	0	0					
Kolding Kommune	447	336	90%	190	112	x	x	x	x	x
Langeland Kommune	76	36	100%	30	6	x	x	x	x	x
Middelfart Kommune	30	13	100%	11	0	x				
Nyborg Kommune	35	23	100%	16	6	x	x			
Odense Kommune	325	205	99%	130	68	x	x	x	x	x
Svendborg Kommune	66	43	93%	28	12	x	x	x	x	x
Sønderborg Kommune	286	169	96%	107	53	x	x	x	x	x
Tønder Kommune	150	109	96%	62	41	x	x	x	x	x
Varde Kommune	105	89	99%	64	23	x	x	x	x	x
Vejle Kommune	225	125	91%	81	32	x	x	x	x	x
Ærø Kommune	25	12	75%	9	0	x				

Enheder i region Sjælland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Faxe Kommune	66	50	100%	33	17	x	x	x	x	x
Greve Kommune	41	31	100%	28	3	x	x	x	x	x
Guldborgsund Kommune	80	42	100%	36	6	x	x	x	x	x
Kalundborg Kommune	129	82	51%	34	8	x	x	x	x	x
Køge Kommune	131	94	99%	64	29	x	x	x	x	x
Lejre Kommune	20	14	100%	10	4	x				
Næstved Kommune	195	116	100%	78	38	x	x	x	x	x
Odsherred Kommune	26	13	8%	0	1	x				
Ringsted Apotek	26	15	100%	7	8	x				
Ringsted Kommune	31	26	88%	15	7	x	x			
Roskilde Kommune	67	32	100%	22	8	x	x	x	x	x
Rygestopenhed Holbæk	36	35	0%	0	0	x	x			
Slagelse Kommune	198	114	96%	74	35	x	x	x	x	x
Solrød kommune	29	20	100%	10	9	x	x			
Sorø Kommune	17	11	100%	5	4					
Stevns Kommune	97	55	93%	40	10	x	x	x	x	x
Vordingborg Kommune	74	53	100%	49	2	x	x	x	x	x

Enheder i region Hovedstaden Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Ballerup Kommune	33	18	100%	6	12	x				
Bornholms Regionskommune	50	30	100%	16	14	x	x			
Egedal Kommune	81	41	100%	34	7	x	x	x	x	x
Frederiksberg Kommune	173	132	100%	84	47	x	x	x	x	x
Frederikssund Kommune	57	33	82%	17	10	x	x			
Gentofte Kommune	5	5	40%	1	1					
Gladsaxe Kommune	121	62	98%	37	24	x	x	x	x	x
Halsnæs Kommune	95	80	100%	78	2	x	x	x	x	x
Helsingør Kommune**	92	65	100%	35	29	x	x	x	x	x
Herlev Kommune	55	28	100%	20	8	x	x	x	x	x
Hillerød Kommune	4	4	75%	3	0					
Hørsholm Kommune	4	2	0%	0	0					
Individuelt forløb/Stoplinien	36	19	100%	14	5	x				
Københavns Kommune	462	315	98%	191	110	x	x	x	x	x
Lyngby-Taarbæk Kommune	63	49	43%	19	2	x	x			
Rudersdal Kommune	28	18	100%	7	7	x				
Rygestopklinikken - Hillerød Hospital	26	13	8%	0	0	x				
Rygestopkonsulenterne	29	24	100%	24	1	x	x	x	x	x
Rødovre Kommune	134	71	91%	42	20	x	x	x	x	x
Storrygerindsats Vestegnen og Syd- amager*	681	378	98%	240	125	x	x	x	x	x

* og ** Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

Enheder i region Nordjylland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Aalborg Kommune	531	388	96%	289	200	x	x	x	x	x
Aalborg Universitets Hospital	14	3	71%	6	4					
Brønderslev Kommune	41	22	41%	5	8	x	x			
Frederikshavn Kommune	164	111	83%	119	14	x	x	x	x	x
Hjørring Kommune	303	284	98%	292	6	x	x	x	x	x
Jammerbugt Kommune	80	45	68%	18	35	x	x			
Mariagerfjord Kommune	109	60	87%	37	56	x	x	x	x	x
Morsø Kommune	20	11	29%	3	2	x	x			
Rebild Kommune	77	49	100%	46	30	x	x	x	x	x
Thisted Kommune	65	53	89%	47	9	x	x	x	x	x
Vesthimmerland Kommune	101	69	93%	44	49	x	x	x	x	x

Enheder i region Midtjylland							Indgår i indikator				
Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	1	2	3	4	5	
Aarhus Kommune	333	207	89%	194	78	x	x	x	x	x	
Favrskov Kommune	173	122	100%	96	71	x	x	x	x	x	
Grenå Apotek	6	3	0%	0	0						
Hedensted Kommune	45	17	95%	20	22	x	x	x	x	x	
Herning Kommune	283	203	96%	138	119	x	x	x	x	x	
Holstebro Kommune	274	193	76%	108	92	x	x	x	x	x	
Horsens Kommune	84	38	27%	19	3	x	x				
Ikast-Brande Kommune	157	88	95%	93	56	x	x	x	x	x	
Lemvig Kommune	45	30	96%	20	23	x	x	x	x	x	
Norddjurs Kommune	96	64	100%	48	23	x	x	x	x	x	
Odder Kommune	34	8	79%	23	4	x	x	x	x	x	
Randers Kommune	240	139	95%	165	59	x	x	x	x	x	
Ringkøbing-Skjern Kommune	94	61	91%	55	26	x	x	x	x	x	
Silkeborg kommune	274	170	88%	163	74	x	x	x	x	x	
Skanderborg Kommune	389	290	100%	355	31	x	x	x	x	x	
Skive Kommune	86	45	95%	42	37	x	x	x	x	x	
Struer Kommune	101	54	84%	43	35	x	x	x	x	x	
Syddjurs Kommune	94	67	72%	64	2	x	x	x	x	x	
Viborg Kommune	140	99	97%	81	53	x	x	x	x	x	

Enheder i region Syddanmark							Indgår i indikator				
Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	1	2	3	4	5	
Aabenraa Kommune	231	174	98%	130	84	x	x	x	x	x	
Assens Kommune	61	42	79%	32	16	x	x	x	x	x	
Billund Kommune	15	11	27%	3	1						
Esbjerg Kommune	239	132	98%	159	72	x	x	x	x	x	
Faaborg-Midtfyn Kommune	24	17	96%	15	8	x	x				
Fanø Kommune	3	0	100%	0	3						
Fredericia Kommune	66	62	71%	30	16	x	x	x	x	x	
Fredericia Krone Apotek	8	6	100%	7	1						
Fredericia Løve Apotek	8	4	88%	3	4						
Grindsted Apotek	12	5	100%	7	5						
Haderslev Kommune	225	138	100%	125	100	x	x	x	x	x	
Kerteminde Kommune	14	6	0%	0	0						
Kolding Kommune	447	336	91%	244	165	x	x	x	x	x	
Langeland Kommune	76	36	100%	49	26	x	x	x	x	x	
Middelfart Kommune	30	13	89%	23	1	x	x	x	x	x	
Nyborg Kommune	35	23	100%	20	14	x	x	x	x	x	
Odense Kommune	325	205	99%	200	115	x	x	x	x	x	
Svendborg Kommune	66	43	92%	42	19	x	x	x	x	x	
Sønderborg Kommune	286	169	98%	163	112	x	x	x	x	x	
Tønder Kommune	150	109	97%	85	58	x	x	x	x	x	
Varde Kommune	105	89	99%	71	32	x	x	x	x	x	
Vejle Kommune	225	125	94%	133	77	x	x	x	x	x	
Ærø Kommune	25	12	64%	15	1	x	x				

Enheder i region Sjælland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Faxe Kommune	66	50	100%	41	25	x	x	x	x	x
Greve Kommune	41	31	100%	34	6	x	x	x	x	x
Guldborgsund Kommune	80	42	100%	62	18	x	x	x	x	x
Kalundborg Kommune	129	82	48%	49	13	x	x	x	x	x
Køge Kommune	131	94	99%	82	48	x	x	x	x	x
Lejre Kommune	20	14	100%	11	9	x	x			
Næstved Kommune	195	116	100%	116	79	x	x	x	x	x
Odsherred Kommune	26	13	4%	0	1	x	x			
Ringsted Apotek	26	15	100%	13	13	x	x			
Ringsted Kommune	31	26	90%	18	9	x	x			
Roskilde Kommune	67	32	100%	41	24	x	x	x	x	x
Rygestopenhed Holbæk	36	35	0%	0	0	x	x			
Slagelse Kommune	198	114	95%	109	75	x	x	x	x	x
Solrød kommune	29	20	100%	15	13	x	x			
Sorø Kommune	17	11	100%	9	6					
Stevns Kommune	97	55	93%	63	24	x	x	x	x	x
Vordingborg Kommune	74	53	100%	69	3	x	x	x	x	x

Enheder i region Hovedstaden Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Ballerup Kommune	33	18	100%	15	17	x	x			
Bornholms Regionskommune	50	30	100%	23	27	x	x	x	x	x
Egedal Kommune	81	41	100%	56	25	x	x	x	x	x
Frederiksberg Kommune	173	132	100%	102	69	x	x	x	x	x
Frederikssund Kommune	57	33	84%	25	22	x	x	x	x	x
Gentofte Kommune	5	5	40%	1	1					
Gladsaxe Kommune	121	62	97%	64	52	x	x	x	x	x
Halsnæs Kommune	95	80	100%	93	2	x	x	x	x	x
Helsingør Kommune**	92	65	100%	45	45	x	x	x	x	x
Herlev Kommune	55	28	98%	31	22	x	x	x	x	x
Hillerød Kommune	4	4	75%	3	0					
Hørsholm Kommune	4	2	0%	0	0					
Individuelt forløb/Stoplinien	36	19	97%	21	14	x	x	x	x	x
Københavns Kommune	462	315	98%	259	179	x	x	x	x	x
Lyngby-Taarbæk Kommune	63	49	41%	23	3	x	x	x	x	x
Rudersdal Kommune	28	18	100%	9	13	x	x			
Rygestopklinikken - Hillerød Hospital	26	13	20%	1	0	x	x			
Rygestopkonsulenterne	29	24	100%	29	4	x	x	x	x	x
Rødovre Kommune	134	71	90%	58	55	x	x	x	x	x
Storrygerindsats Vestegnen og Syd-amager*	681	378	98%	397	258	x	x	x	x	x

** og *** Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

Rygestopbasen
Clinical Health Promotion Centre
Parker Instituttet
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57
Hovedvejen Bygn. 14, Indgang 5, 2. sal
2000 Frederiksberg

Mail: rygestopbasen.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk
Tlf.: 3816 3853

Hjemmeside: www.rygestopbasen.dk